

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

ELECTRONIC TEACHING RESOURCES AS THE BASIS OF PEDAGOGICAL DESIGN OF MODERN EDUCATIONAL CONTENT

КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат филологических наук, доцент,
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя.*

KOROLEVA ELENA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Philological sciences, Senior lecturer,
Moscow University of MIA of Russia.*

В статье представлен опыт применения различных электронных ресурсов при обучении иностранному языку в высшем учебном заведении и описаны цифровые инструменты, позволяющие создать образовательный контент для организации самостоятельной работы обучающихся. Выделены критерии оценки электронных учебных ресурсов, определены достоинства и недостатки платформ, позволяющих размещать цифровой образовательный контент. Сделан вывод о наиболее эффективном и доступном электронном учебном ресурсе. Статья может быть полезна преподавателям учебных заведений, где есть необходимость в организации самостоятельной работы обучающихся.

The article presents the experience of using various electronic resources in teaching a foreign language at a higher educational institution and describes digital tools that allow creating educational content for organizing independent work of students. The criteria for evaluating e-learning resources are highlighted, the advantages and disadvantages of platforms that allow digital educational content to be posted are identified. The conclusion is made about the most effective and accessible electronic educational resource. The article may be useful for teachers of educational institutions where there is a need to organize independent work of students.

Ключевые слова: *электронные ресурсы, педагогический дизайн, образовательный контент, иностранные языки, высшее образование.*

Key words: *electronic resources, pedagogical design, educational content, foreign languages, higher education*

Образовательные стандарты нового поколения в большинстве своем ориентированы на активную технологизацию учебного процесса.

Система современного обучения представляет собой целую инфраструктуру, включающую программное обеспечение, необходимое оборудование, наличие доступа в Интернет, а также требующую от преподавателя владения навыками и опытом проведения занятий с использованием интерактивных технологий. Актуализация возможностей, которые представлены преподавателю благодаря развитию мультимедийных средств обучения, несомненно, представляет большой научный и практический интерес и обуславливает актуальность

данного исследования.

Практика показывает, что электронный учебный инструментарий позволяет эффективно организовать образовательный процесс, увлечь обучающихся благодаря своей интерактивности, возможности интеграции аудиовизуальных средств, широкому применению тестовых заданий. Реализация активных методов обучения в форме викторин, круглых столов, деловых игр также способствует повышению мотивации к познанию, содействует развитию иноязычных коммуникативных навыков, необходимых для успешного овладения иностранным языком. Рассмотрению преимуществ и перспектив электронного обучения посвящено большое количество статей и научных исследований (Андросова И.Г. [1], Трояк А.Ю. [4], и др.).

Однако процесс обучения иностранному языку не может быть продуктивным, если обучающимся не обеспечен доступ к используемому на занятии образовательному контенту за пределами аудитории. Также важно предоставить возможность самостоятельного ознакомления с изучаемым материалом в случае, если учащийся отсутствовал на занятии или чувствует необходимость лучше разобраться, отработать и закрепить тему. Кроме того, для достижения высоких результатов обучения, не менее значима доступность дополнительных образовательных ресурсов. Форма подачи материала для самостоятельного изучения должна быть еще более интерактивной, нацеленной на осуществление обучающимися самоконтроля, усвоение знаний, усовершенствование полученных на занятии умений и навыков. Соответственно, целью нашего исследования явился подбор наиболее удобной формы подачи материала именно для организации самостоятельной работы обучающихся.

В процессе работы решались следующие задачи:

- 1) выработка критериев, предъявляемых к электронным учебным ресурсам, предназначенных для организации обучения иностранному языку;
- 2) анализ соответствия выделенным критериям существующих образовательных ресурсов;
- 3) оценка доступности и удобства электронного инструментария для преподавателей.

Несмотря на многообразие электронных учебных ресурсов, в ходе исследования было обнаружено, что существуют значительные ограничения их применения преподавателями. Выбор удобной, доступной и удовлетворяющей запросам пользователей образовательной платформы для размещения материалов представляет определенные сложности. Опрос обучающихся и преподавателей позволил сформулировать наиболее важные требования к удобным ресурсам:

1. Понятный интерфейс;
2. Возможность интеграции аудио-, видеоматериалов, тестовых заданий, интерактивных заданий;
3. Бесплатный доступ для преподавателя и обучающихся;
4. Адаптивность под мобильные устройства;
5. Возможность просмотра контента без скачивания.

Опыт показывает, что значительной части вышеупомянутых требований отвечает платформа iSpring Cloud. Она дает возможность размещать электронные уроки, созданные с помощью надстройки iSpring Suite, которая позволяет структурировать материал урока как в виде презентации с интегрированными интерактивными заданиями, электронными тестами, вшитыми аудиозаписями и видеоматериалами, так и в формате лонгрид (письменного текста, разбитого на части с помощью различных мультимедийных элементов: фото, видео, инфографики, дополненного небольшим интерактивным тестом на контроль понимания). Следует отметить, что данная платформа, созданная российскими программистами, очень динамично и устойчиво развивается. Единственным, но весомым препятствием к активному использо-

ванию платформы может служить достаточно высокая стоимость программного обеспечения, а также подписки на облачное хранилище.

Далее были проанализированы возможности других облачных хранилищ, доступных российским пользователям. К сожалению, Yandex Cloud и Mail Cloud не позволяют размещать электронные уроки с интегрированными интерактивными элементами, видео и аудиоматериалами. Кроме того, для работы с размещенным там контентом, его необходимо скачивать на устройство, онлайн доступ невозможен ни с компьютера, ни с мобильных устройств.

Широкие возможности предоставляет облако от компании Google: электронные уроки, размещенные там, можно просматривать на любом устройстве без скачивания, функционал позволяет интегрировать в электронный урок видеозаписи, аудиоматериалы.

Однако, платформа не позволяет полноценно вставлять в google-презентации компьютерные тесты и интерактивные задания. Данная проблема была решена с помощью интеграции в электронные уроки рабочих листов, созданных на базе ресурса www.liveworksheets.com, предназначенного для публикации интерактивных тестов, в том числе содержащих аудио и видео вопросы. Платформа дает преподавателям возможность не только создавать разнообразные интерактивные задания, но и безвозмездно использовать рабочие листы, подготовленные другими преподавателями, формировать из тестов рабочие тетради, предоставлять к ним доступ обучающимся и отслеживать прогресс каждого из них. Рабочие листы могут быть легко адаптированы под цели обучения (варьируется время выполнения, параметры контроля и оценивания, отправка результатов тестирования). Каждый тест может быть переформатирован в pdf, представлен в виде ссылки, встроен в блог или на сайт, им можно поделиться в соцсетях или в Google classroom. Продуктивным способом интеграции тестовых листов в электронный урок является одновременное размещение в презентации ссылки (удобно при работе с компьютера с доступом в Интернет) и QR-кода (легко сканируется любым мобильным устройством с предустановленным приложением для чтения QR-кодов).

Помимо этого, компания Google предоставляет бесплатный домен для создания образовательного сайта. Создание сайта является необходимым условием для эффективного взаимодействия пользователей [2, с. 33]. Содержимое сайта может быть оформлено с применением удобных блоков контента, сворачиваемых групп, карусели изображений, оглавления, интерактивных кнопок. Допустимо также размещение электронных опросов, календаря, документов, таблиц, диаграмм.

Такая форма оформления учебного материала позволяет преподавателю унифицировать различные виды электронного образовательного контента, дает возможность не только структурировать электронные уроки в формате google-презентаций, сохранив все интерактивные элементы, но и вставить изображения, текстовую информацию, ссылки на Интернет-ресурсы, Google-диск, таким образом сформировав полноценный интерактивный электронный курс.

Интерфейс прост и интуитивно понятен, доступны различные формы оформления сайта [3, с. 12], что делает работу по созданию сайта посильной задачей даже любого специалиста, владеющего компьютерной грамотностью.

Все размещенные на таком ресурсе материалы доступны любому пользователю, имеющему ссылку, навигация удобна и позволяет легко найти нужный раздел.

Еще одним ресурсом, позволяющим оформить электронный образовательный контент, является российская образовательная платформа и конструктор бесплатных и платных открытых онлайн-курсов Stepik, также активно используемый преподавателями. После регистрации пользователь создает на платформе интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и разнообразные задачи с автоматической проверкой и ментальной обратной связью. В процессе занятий обучающиеся могут обсуждать процесс их

выполнения и задавать вопросы. Преподаватель имеет возможность создавать классы, приглашать в них учащихся и контролировать их успеваемость, ход изучения курса. Доступна загрузка отчета в excel, html.

Платформа предлагает разнообразные инструменты, варианты оформления тестовых заданий, но для качественного оформления требуется знание языков программирования, навыки написания программ. Помимо этого, подчеркнем, что бесплатный функционал данной платформы невелик, возможность просмотра табеля успеваемости, отчетов, расширение прав доступа предоставляется только в платных и корпоративных курсах.

В процессе апробации курсов, созданных на базе описанных выше платформ, наиболее функциональным, удобным, интуитивно понятным, имеющим отличный интерфейс проявил себя сайт, созданный с помощью инструментария Google. По единой ссылке обучающиеся получают доступ ко всем размещенным там электронным учебным изданиям, созданным преподавателями. В Московском университете МВД России, к примеру, на сайте Google размещен электронный учебный курс “English for police officers”, включающий электронный учебник, грамматический справочник с упражнениями, сборник материалов для внеаудиторного чтения с интерактивными заданиями. Сайт адаптирован как для работы на компьютере, так и на планшете, а также для просмотра с мобильных устройств. Таким образом, успешно решается задача организации самостоятельной работы. В случае отсутствия на занятии, обучающийся изучает материал по соответствующей программной теме и выполняет предложенные тестовые задания, результаты которых после автоматической проверки поступают в личный кабинет преподавателя для осуществления текущего контроля. С помощью электронного грамматического справочника доступны самостоятельное изучение и отработка любого грамматического явления с получением обратной связи для самоконтроля. Организация внеаудиторного чтения также не представляет затруднений. После прочтения рассказа или статьи учащийся должен выполнить задания из электронного рабочего листа. Получив результаты тестирования, преподаватель проводит собеседование с обучающимся по прочитанному материалу, анализирует допущенные ошибки.

В заключении следует отметить, что использование современных технологий для создания и внедрения в образовательный процесс электронных материалов позволяет значительно повысить эффективность обучения иностранному языку, обеспечивает его доступность и интерактивность, повышает мотивацию обучающихся к получению знаний и совершенствованию имеющихся навыков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Преимущества электронного обучения в современном глобальном мире: путь к комплексному ускорению / И.Г. Андросова, Е.И. Лобанова, А.Б. Нисилевич, Е.В. Стрижова // Вестник университета. 2014. № 17. С. 232-236. EDN THVCFP.
2. Гарькуша Н.В., Буторина Н.И. Особенности организации образовательного сайта // Наука и перспективы. 2016 № 4. С. 32-39.
3. Создание образовательного веб-сайта с использованием технологического инструментария Google Sites // Самарская государственная академия культуры и искусств. Самара, 2012. 62 с.
4. Трояк А.Ю. Электронное обучение: преимущества, недостатки и перспективы / А.Ю. Трояк, Т.А. Тупицына, Е.Ю. Бычкова // Векторы взаимодействия: СПО – вуз – предприятие: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Первоуральск, 23 марта 2023 года / Министерство просвещения Российской Федерации; ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2023. С. 142-146. EDN JPBKMA.

© Королева Е.В., 2024.